

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 811.131.1

DOI 10.5281/zenodo.15039343

Научная статья

ПЕРЕВОД ФРАНЦУЗСКОЙ ИГРЫ СЛОВ НА РУССКИЙ ЯЗЫК: АНАЛИЗ ПРАКТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

TRANSLATION OF FRENCH WORDPLAY INTO RUSSIAN: ANALYSIS OF PRACTICAL SOLUTIONS

МИЩЕНКОВА АНГЕЛИНА АЛЕКСЕЕВНА,

Калужский государственный университет.

ПОЛИЩУК ТАТЬЯНА ИВАНОВНА,

кандидат филологических наук, доцент,

Калужский государственный университет.

MISHCHENKOVA ANGELINA ALEKSEEVNA,

Kaluga State University.

POLISHCHUK TATYANA IVANOVNA,

Candidate of Philological Science, Associate Professor,

Kaluga State University.

Статья посвящена исследованию методов передачи игры слов при переводе с французского языка на русский. Рассматриваются основные типы языковой игры, включая фонетическую, морфологическую, семантическую и синтаксическую, а также трудности, возникающие при их передаче. Анализируются конкретные примеры переводов, демонстрирующие как успешные стратегии адаптации, так и случаи утраты языковой игры. Особое внимание уделяется методам компенсации, замены образа и созданию аналогичных языковых конструкций. В результате исследования выявлены наиболее эффективные стратегии, позволяющие минимизировать потери смысловой глубины и стилистического эффекта оригинального текста.

The article explores methods of conveying wordplay when translating from French into Russian. The study examines key types of linguistic play, including phonetic, morphological, semantic, and syntactic phenomena, as well as challenges in their translation. Specific translation examples are analyzed, illustrating both successful adaptation strategies and cases of lost wordplay. Special attention is given to compensation methods, image substitution, and the creation of equivalent linguistic constructions. The research identifies the most effective strategies for minimizing the loss of depth and stylistic effect in the translated text.

Ключевые слова: *игра слов, перевод, адаптация, компенсация, семантическая двусмысленность, морфология, французский язык, русский язык.*

Key words: *wordplay, translation, adaptation, compensation, semantic, ambiguity, morphology, French, Russian.*

Языковая игра представляет собой деятельность, выходящую за рамки фиксированных языковых правил. В лингвистике отсутствует единое определение данного явления, что приводит к терминологическому разнобою. Так, игра слов рассматривается либо как синоним каламбура, либо как более широкое явление [5, с. 289]. В структурном аспекте игра слов включает ядро (ключевые элементы) и базисный контекст, необходимый для интерпретации [4, с. 78].

Игра слов встречается в различных сферах: повседневная коммуникация, литературные произведения, а также средства массовой информации. Основной задачей её использования является непосредственно создание или усиление комического эффекта и привлечение внимания зрителя или читателя.

Помимо этого, игра слов также может быть использована для оценки явлений и способствовать раскрытию авторской идеи. Она придаёт особую экспрессивность художественной речи автора, героя или повествователя.

Понятие языковой игры в широком смысле, как деятельности, выходящей за пределы жестких языковых норм, исследовали многие ученые. М.М. Бахтин подчеркивал диалогизм и пародийность языка [2, с. 45], Ю.М. Лотман рассматривал язык как динамичную семиотическую систему [9, с. 78], а А.А. Леонтьев акцентировал внимание на коммуникативных стратегиях [8, с. 132]. В свою очередь, Г.Г. Шпет выделял важность контекста для понимания смысла [10, с. 102], а В.В. Виноградов исследовал стилистические особенности языка [4, с. 289]. Эти теоретические подходы дают глубокое понимание многогранности и изменчивости языковой игры, где различные её формы становятся важным инструментом для создания выразительных и комических эффектов в речи и литературе.

Сам термин языковая игра был предложен Л. Витгенштейном, который в своей работе «Философские исследования» подчеркивал, что язык является не набором фиксированных правил, а частью человеческой деятельности, вплетенной в различные формы жизни. Он считал, что каждый акт общения, будь то приказ, описание, гипотеза или шутка, представляет собой свою уникальную языковую игру. Это понимание языка как множества разных игр, каждая из которых имеет свои собственные правила, отражает динамичность и изменчивость языковых практик, что также можно отнести к анализу игры слов и других языковых форм [5, с. 23].

Перевод игры слов требует не только знания языка, но и умения выявлять скрытые смысловые уровни оригинального текста. Одним из ключевых методов является частичная компенсация, когда игра слов сохраняется, но меняется её форма. Также широко применяются переводческие трансформации, такие как грамматическая и лексическая замена, морфологическая трансформация, синтаксическая перестановка и фонетическая адаптация.

Перевод игры слов является одной из наиболее сложных задач, с которой сталкиваются переводчики. Это связано с тем, что нередко языковая игра строится на специфических особенностях фонетики, морфологии и семантики, которые не имеют точных аналогов в языке перевода. Актуальность исследования обусловлена необходимостью разработки эффективных стратегий передачи языковой игры, позволяющих сохранить экспрессивный потенциал оригинального текста и адаптировать его для восприятия носителями русского языка.

Проблема передачи игры слов в переводе рассматривалась многими исследователями. В.С. Виноградов определяет языковую игру как стилистический прием, основанный на неожиданном столкновении значений [4, с. 104]. Л.С. Бархударов подчеркивает, что проблема перевода языковой игры заключается в ее привязанности к системе конкретного языка, что затрудняет поиск эквивалентов [1, с. 137]. С.И. Влахов и С.П. Флорин рассматривают

языковую игру в контексте непередаваемых элементов текста, требующих особого подхода [6, с. 290]. А.П. Ерошин выделяет основные стратегии перевода языковой игры: адаптация, компенсация и буквальный перевод [7, с. 20].

Данное исследование основано на анализе примеров из художественной литературы, афоризмов и рекламных текстов. В качестве метода использовался сравнительно-сопоставительный анализ, позволяющий выявить адекватной и неадекватной передачи игры слов.

Анализ представленных примеров показывает, что передача игры слов требует творческого подхода и грамотного использования переводческих трансформаций. Рассмотрим конкретные примеры.

Во французском языке встречается игра слов, основанная на омонимии, полисемии, морфологическом повторе и фонетической схожести слов. Например, фраза «*De deux choses lune, l'autre c'est le soleil*» [12] является игрой слов на сходстве «*lune*» (луна) и «*l'une*» (одно). При дословном переводе «*Одно из двух, второе – солнце*» теряется вся смысловая игра, тогда как вариант «*Одно из двух: луна, другое – солнце*» позволяет сохранить двойственность значений. Здесь используется приём грамматической замены, позволяющий адаптировать игру слов в русском языке.

Аналогично, выражение «*Elle est aide-soignante et elle a le look soigné*» [3, с. 10] основано на повторе корня «*soign-*». Дословный перевод «*Она медсестра, и у неё аккуратный вид*» не передаёт комический эффект, в то время как «*Она ухаживает за больными, и вид у неё ухоженный*» сохраняет и ритмику, и смысловую игру оригинала. В данном случае применена грамматическая трансформация – замена одной части речи на другую для сохранения смыслового соответствия.

Другой частый вид игры слов во французском языке – использование полисемии. Например, во фразе «*Quel est le fruit le plus intelligent? La banane, parce qu'elle en a "épluché" des choses*» [12, с. 8] ключевым элементом является глагол «*éplucher*», который может означать как «*чистить*», так и «*разбирать*». Дословный перевод «*Какой самый умный фрукт? Банан, потому что он многое почистил*» не передаёт смысловой игры, тогда как вариант «*Какой самый умный фрукт? Банан, потому что он многое разобрал*» сохраняет её за счёт подбора слова с двойственным значением в русском языке, то есть лексической замены.

Каламбуры часто строятся на авторских окказионализмах, как, например, в выражении «*Frangement, je suis contre les franges*» [3, с. 5]. Автор создаёт несуществующее слово, объединив «*franchement*» (откровенно говоря) и «*frange*» (чёлка, бахрома). Дословный перевод «*Честно говоря, я против чёлки*» не передаёт оригинального эффекта, тогда как «*Отбахромненно говоря, я против бахромы*» отражает игру слов через аналогичный приём словосложения.

Аналогично, во фразе «*Je dis toujours que Christophe Colomb a découvert l'Amérique et moi, j'ai des couverts...plastiques*» [3, с. 10] игра слов основана на созвучии «*découvert*» (открыл) и «*des couverts*» (столовые приборы). Буквальный перевод «*Я всегда говорю, что Христофор Колумб открыл Америку, а у меня есть пластмассовые приборы*» теряет комический эффект, тогда как вариант «*Я всегда говорю, что Христофор Колумб открыл Америку, а я – коробку с пластмассовыми столовыми приборами*» восстанавливает игру слов и делает фразу более естественной для русскоязычного читателя. В данном случае была выполнена синтаксическая перестановка, а также добавление в виде слова «*коробка*».

Интересным случаем является игра слов в выражении «*Par ailleurs, alors que les brasseurs sont sous pression, les viticulteurs trinquent*» [3, с. 8]. В данном примере глагол «*trinquer*» может означать как «*чокаться*», так и «*страдать*». Буквальный перевод «*Кроме того, тогда как пивовары находятся под давлением, виноделы страдают*» теряет двойственность, тогда как вариант «*Кроме того, тогда как пивовары находятся под давлением, как пи-*

во в кегах, виноделы уже чокнулись» передаёт как буквальное, так и переносное значение слова. В данном примере было выбрано вариантное соответствие глагола «*trinquier*», которое позволило усилить комический эффект предложения.

Другим примером является фраза «*Les mots rendent les cris vains*» [11], где «*les cris vains*» созвучно с «*l'écrivain*» (писатель). В переводе «Слова делают крики тщетными» теряется оригинальная игра слов, тогда как вариант «Слова создают писателей» сохраняет её с учётом фонетического эффекта. В данном случае использована фонетическая адаптация – замена элементов с сохранением звучания.

Перевод игры слов требует не только знания языка, но и умения выявлять скрытые смысловые уровни оригинального текста. Одним из ключевых методов является частичная компенсация, когда игра слов сохраняется, но меняется её форма. Например, во фразе «*Trop manger est un péché, c'est en tout cas ce que beaucoup de gourmands disent*» игра слов строится на созвучии «*gourmands disent*» и «*gourmandise*» (чревоугодие). Дословный перевод «Слишком много есть – это грех, по крайней мере, так говорят многие любители поесть» теряет комический эффект, тогда как вариант «Чревоугодие ускоряет чревоуходие» сохраняет его за счёт создания нового каламбура путём словообразования.

Данный пример представляет собой отрывок из стихотворения Виктора Гюго «Спящий Вооз» (табл. 1). В данном отрывке мы можем увидеть слово *Jérimadeth*. Из контекста мы можем догадаться о том, что это выдуманное город, однако это не совсем так. Данная лексическая единица представляет собой сочетание слов «*j'ai rime à dait*», то есть название города буквально представляет собой фразу «я рифмую на деф», что можно отнести к игре слов, построенной при помощи устранения интервала между словами. По-французски это звучит одинаково, хотя и пишется по-разному. Неосведомленный читатель может воспринять *Jérimadeth* как семитское название. Автор прибегнул к данному приему, чтобы создать кольцевую рифму, а также придать комичности слову. При переводе данная лексическая единица была переведена как *Еримадеф*, то есть переводчик прибегнул к приёму транслитерации. С точки зрения поэтики переводчик поступил верно, так как рифма первой строчки совпадает с четвертой. Однако с точки зрения перевода передача игры слов в данном случае не совсем адекватна, так как не был передан тот коммуникативный эффект, заложенный автором в лексическую единицу. Достаточно спорный момент, стоит ли вообще искать более удачный перевод данного отрывка, так как тут вряд ли уместна комичность. Однако мы можем предложить вариант, где игра слов фигурирует в другой строчке:

И спал далёкий Ур, и спал *Еримадеф*;
Сверкали Искры Звёзд, а Полумесяц нежный
И тонкий пламенел на пажити безбрежной.
И, в неподвижности бессонной я рифмовал на деф.

Таблица 1. Оригинал и перевод стихотворения Виктора Гюго

«Booz Endormi» de Victor Hugo	Перевод данного стихотворения Н. Рыковой
Tout reposait dans Ur et dans Jérimadeth ; Les astres maillaient le ciel profond et sombre; Le croissant fin et clair parmi ces fleurs de l'ombre Brillait à l'occident, et Ruth se demandait	И спал далёкий Ур, и спал Еримадеф ; Сверкали Искры Звёзд, а Полумесяц нежный И тонкий пламенел на пажити безбрежной. И, в неподвижности бессонной замерев

Следующий пример представляет собой игру слов на фонетическом уровне. В оригинале французская фраза звучит как «*Des musiques comme celles-là, on n'en a jamais entendu des si*

belles» [11], что можно перевести как «Такую прекрасную музыку, как эта, никто никогда не слышал». Однако в тексте присутствует игра слов с выражением "*des si belles*", которое созвучно со словом «*décibel*» (децибел). Переводчик не передал эту игру слов на письме и выбрал буквальный перевод без учёта фонетического эффекта. Таким образом, в переводе не был сохранён тот комический эффект, который был задуман автором.

Для того чтобы добавить комичности данному предложению, можно использовать различные переводческие приёмы. Во-первых, можно произвести лексическую замену слова «*des si belles*» (такая прекрасная) на «*décibel*» (децибел). Во-вторых, можно добавить слово «чудесный» к слову «децибел», усиливая эффект. В-третьих, заменим число слова «децибел» на множественное, чтобы гиперболизировать красоту музыки. В-четвёртых, можно провести синтаксическую замену и вместо подлежащего «мы» использовать «децибелы». В результате получаем два варианта перевода: «Мы никогда не слышали таких чудесных децибел» или «До нас никогда не доносились такие чудесные децибелы». Такие вариации передачи игры слов делают её более адекватной и даже усиливают комический эффект, который был задуман автором.

Анализ представленных примеров демонстрирует, что успешная передача игры слов требует от переводчика не просто знания языковых закономерностей, но и творческого подхода. Использование различных переводческих приёмов позволяет передать оригинальный смысл и сохранить стилистические особенности исходного текста. Таким образом, игра слов является важным элементом художественного и публицистического стиля, а её успешный перевод требует высокого уровня языковой интуиции и креативности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бархударов Л.С. Язык и перевод: Вопросы общей и частной теории перевода. М.: Ленанд, 2021. 240 с.
2. Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М.: АСТ, 2024. 448 с.
3. Буровая М.Б. Каламбур в современной смеховой культуре Франции и Бельгии: автореф. дис. ... канд. фил. наук. Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского. Саратов, 2018. 13 с.
4. Виноградов В.С. Введение в переводоведение. М.: Издательство института общего среднего образования, 2001. 224 с.
5. Витгенштейн Л. Философские исследования: под ред. Добросельского Л. М.: АСТ, 2022. 384 с.
6. Влахов С.И., Флорин С.П. Непереводимое в переводе. М.: Р.Валент ООО, 2012. 406 с.
7. Ерошин А.П. Эквивалентность и адекватность при переводе словесной игры в аудиомедиальных текстах: автореф. дис. ... канд. фил. наук. М., 2015. 20 с.
8. Леонтьев А.А. Язык, речь, речевая деятельность. М.: URSS, 2023. 216 с.
9. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. М.: Азбука, 2025. 832 с.
10. Шпет Г. Эстетические фрагменты. Структура слова in usum aestheticae. М.: URSS, 2010. 136 с.
11. La langue française. 24 calembours les plus drôles de la langue française // La langue française. URL: <https://www.lalanguefrancaise.com/articles/24-calembours-les-plus-droles-de-la-langue-francaise> (дата обращения: 12.03.2025).
12. Passard F.L. Dictionnaire des calembours et des jeux de mots, lazzis, coq-à-l'ane, quolibets qui-proquo, amphigouris, etc.; recueillis par le baron de la Pointe et Eugène Le Gai // Nabu Press. 2014. 294 p.

Поступила в редакцию: 12.03.2025

Принята в печать: 07.04.2025

© Мищенкова А.А., Полищук Т.И., 2025.